

MAHORATLI PEDAGOGNING JIHATLARI

Kenjayeva Nargiza Elmurodovna

Navoiy viloyati Karmana tumani

4-sonli IDUM ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7026776>

Bugungi xalqaro hayot, kishilik taraqqiyoti shunday bosqichga kirganki, endi unga harbiy qudrat emas, balki intellektual salohiyat, aql-idrok, fikr, ilg'or texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

“Amir Temur bobomizning “Kuch-adolatdadir” degan mashhur ta’birini bugungi kunga nisbatan qo’llab aytadigan bo’lsak, men unga qo’shimcha qilib “Kuch-bilim va tafakkurda” degan bo’lardim”- degan edi Islom Karimov.

Darhaqiqat, kuchli bilim va tafakkurli avlodni esa yuksak pedagogik ta’lim texnikasiga ega mahoratli ustozlar tarbiyalaydi, bilim beradi.

Shu o`rinda “Pedagogik texnika nima?”- degan savol tug`ilishi mumkin...

Pedagogik texnika – o`qituvchining nafaqat ta’lim-tarbiya jarayonida, balki butun kasbiy faoliyatida zarur bo’lgan umumiy pedagogic bilim va malakalari majmuidir. Pedagogik texnikaning muhim jihatlari:

*o`qituvchi savodli va ifodali so`zlay olishi;

*o`z fikr mulohazasini va bilimini tushunarli bayon etishi;

*o`zining shaxsiy xususiyatlariga mos mimik va pantomimik qobiliyatlarga ega bo`lishi;

*aniq imo-ishora, ma’noli qarash, rag`batlantiruvchi yoki istehzoli tabassum orqali o`quvchiga ta’sir eta olish texnikasi kiradi.

Har qanday mahoratli pedagog yuqoridagi jihatlarga ega bo’lsagina o`quvchi qalbidan yo`l topa oladi va o`z faniga qiziqtiradi.(143so`)